

doi: 10.5281/zenodo.3476652

ВІКОВІ ТА ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПСИХОСЕМАНТИКИ СПРИЙНЯТТЯ РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Age and Gender Aspects of Psychosemantics Perception of Advertising Information

Anzhelika Shamne

Doctor of Psychology, Associate professor
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

shamne@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0003-1541-6079>

Abstract

The article presents the findings of a study of the psycho-semantic characteristics of the perception of advertising information in the juvenile and adolescent age periods. The purpose of the research was to reconstruct semantic spaces and an individual system of meanings, through the prism of which advertisements are perceived by juveniles and adolescents of both genders. Five promotional videos of different types were selected as the evaluation objects. A comparative analysis of the psycho-semantic spaces of the above-mentioned objects was performed; the age and gender characteristics of their perception in the juvenile and adolescent age periods were determined.

Keywords: *semantic differential method, advertising information, juvenile age, adolescent age, gender differences.*

Вступ **Introduction**

В сучасному комунікативно-інформаційному просторі реклама моделює поведінку, цінності, установки сучасної молоді, тиражує певний світогляд, пропонує готові ідеї, персонажі, стереотипи, іміджі, стаючи тим самим важелем стереотипізації світосприймання та чинником розвитку особистості. Тому актуальним є психосемантичне дослідження впливу рекламної інформації на молодих споживачів з урахуванням їх психологічних, зокрема, вікових та гендерних особливостей.

Рекламну інформацію ми розуміємо як складний комплекс когнітивно-комунікативних, емоційно-чуттєвих, ціннісно-нормативних компонентів, об'єднаних в ієрархічну структуру та спрямованих на формування попиту, реалізацію товарів і послуг, а також ідей і певних концепцій життя (Шмига, 2014: 30).

Основну увагу ми зосередили теоретичному та емпіричному вивченні такого типу рекламної інформації як рекламний відеоролик. Він є різновидом полікодового рекламного повідомлення, новою комунікативною формою реклами, конгломератом вербальних, візуальних і аудіовізуальних компонентів. Його сутнісними ознаками є поєднання ознак статичної та динамічної реклами, вербального та невербального компонентів і створення інтерактивних рекламних блоків, що дає можливість зв'язувати в осмислене ціле вербальний, візуальний та аудіовізуальний текст реклами. Вікові та гендерні аспекти психосемантики сприйняття цього типу рекламної інформації ще не були об'єктом психосемантичного аналізу. Водночас їх дослідження сприятиме глибшому розумінню психолінгвістичних закономірностей семантичної переробки та емоціонального сприйняття аудіо-візуальної інформації людиною.

Предмет дослідження – вікові та гендерні аспекти психосемантики сприйняття рекламної інформації. *Мета* дослідження полягала у визначенні психосемантичних особливостей сприймання рекламної інформації хлопцями та дівчатами підліткового та юнацького віку. Одним з основних було завдання визначення впливу афективно забарвленого значення рекламної інформації на її семантичну організацію та структуралізацію значень в індивідуальній свідомості в залежності від статі та віку респондентів.

Методи і методики дослідження ***Methods and Techniques of the Research***

У дослідженні використовувався метод семантичного диференціалу на основі біполярних конструктів (Осгуд, Сусі & Танненбаум, 1972; Osgood, 1984). Респондентами були учні ліцею віком 15–16 років (47 досліджуваних, серед яких 17 дівчат) та студенти ЗВО віком 19–21 рік (49 досліджуваних, 30 дівчат). Загальна чисельність вибірки – 96 досліджуваних віком від 15 до 21 року (47 дівчат та 49 юнаків).

На основі експертної оцінки п'яти спеціалістів в галузі реклами та психології з декількох десятків вірців телереклами минулих років було обрано п'ять рекламних відеороликів, які респонденти дивилися протягом однієї години і оцінювали їх за допомогою методики семантичного диференціала Ч. Осгуда. В якості показників було використано шкали – критерії оцінки реклами (загальною кількістю – 13), запропоновані у дослідженні О.М. Лебедева-Любимова (Лебедев-Любимов, 2003).

Отже, п'ять відібраних рекламних роликів («Хілак-форте», («Samsung», «Банк Райфайзен», «Отривін» та «Пантін») співставлялися з тезаурусом ознак СД; потім встановлювалася міра їх семантичної подібності; за допомогою факторного аналізу шкали групувалися в категорії-фактори і будувався семантичний простір рекламної інформації. На першому етапі ми порівнювали оцінки респондентів 15–16 років (учні 10-11-х класів) та 19–21 років (студенти ЗВО), а на другому – оцінки тих самих респондентів, але на основі гендерного розподілу, тобто оцінки дівчат та хлопців 15-21 років.

Результати **Results**

На основі статистичної обробки даних доведено, що існують певні *вікові особливості* структури семантичного простору змісту рекламної інформації. Наприклад, відеоролик «Хілак-форте» у учнів (порівняно із студентами) отримав більш широкий перелік негативних оцінок, а ролик «Samsung» – позитивних. Респонденти обох вікових груп переважно негативно оцінили ролик з участю тенісистки М. Шарапової («Samsung»). В обох вікових групах як більш правдиві оцінюються більш емоційно привабливі ролики.

Виявлено певні *гендерні особливості* структури семантичного простору змісту рекламної інформації. Майже за всіма показниками хлопці найбільш позитивно оцінюють рекламу «Банк Райфайзен», «Отривін» та «Пантін». Найбільш критично юнаками був сприйнятий рекламний ролик «Хілак-форте» та «Samsung». Серед дівчат високі позитивні оцінки за всіма характеристиками також отримали ролики «Пантін» та «Банк Райфайзен», а негативні – «Хілак-форте». Найбільш високі позитивні оцінки в обох гендерних групах отримала реклама за участю акторів («Пантін», «Банк Райфайзен»). Найбільше

відхилення від «ідеального» рекламного ролика отримав інформаційний рекламний ролик «Хілак-форте». Хлопці більш позитивно сприймають рекламні ролики з використанням комп'ютерної графіки та спецефектів («Отривін»), а дівчата – з участю представників своєї статі («Samsung», «Пантін»). На відміну від хлопців, дівчата більш довірливо ставляться до рекламної інформації (навіть в тому випадку, якщо вона не є для них емоційно привабливою).

Описові статистики параметрів оцінки рекламної інформації респондентами показали, що у всіх вікових та гендерних групах найбільш високі вибіркові середні величини (Mean) мають показники реклами «Банк Райфайзен» (Mean коливається від 94,9 балів у дівчат до 105,8 у хлопців), а найменші – це показники реклами «Хілак-форте» (найменші мінусові значення Mean у всіх групах).

На основі використання t-критерію Стьюдента для незалежних вибірок доведено, що більшість між групових відмінностей пов'язана з гендерними аспектами сприймання реклами (особливо відеороликів «Пантін» та «Samsung», створених на основі жіночих образів).

Висновки *Conclusions*

Реконструкція та порівняння семантичних просторів сприймання рекламної інформації підлітками та юнаками року не виявили значних вікових відмінностей. В період підліткового віку (учні) досліджувані частіше віддають перевагу ігровим та музичним роликам, а в період юності (студенти) підвищується інтерес до реклами з використанням комп'ютерної графіки та спецефектів.

Більш суттєві і статистично значущі відмінності виявлено в семантичних особливостях сприйняття реклами за гендерною ознакою (юнаками та дівчатами 15–21 року). Так, хлопці більш позитивно сприймають рекламні ролики з використанням комп'ютерної графіки, а дівчата – ігрові та музичні рекламні ролики з участю акторів, зокрема, жіночої статі. Дівчата більш довірливо ставляться до рекламних роликів, ніж хлопці.

Водночас, виявлено рекламну інформацію, семантичний простір якої оцінено як більш позитивний у всіх вікових та гендерних групах. Це ігрові музичні рекламні ролики, реклама з участю акторів, з наявністю сюжетної лінії та елементами драматургії, а також ролики з використанням комп'ютерних спецефектів («Банк Райфайзен», «Пантін», «Отривін»). Натомість, інформаційна реклама без сюжету та акторів (реклама «Хілак-форте») оцінюється негативно.

Найбільш ефективною та позитивно оціненою молоддю всіх досліджуваних вікових та гендерних груп є реклама, яка містить «поведінковий» (сюжет, ідея, актори та драматургія), емоційно забарвлений компонент та презентує товар як символ певного психологічного типу особистості, певного стилю життя та характерного для світу людини кола предметів. Сюжет в найбільш популярних серед респондентів рекламних відеороликах («Банк Райфайзен» та «Пантін») був цікавий та привабливий, бо він не просто знайомив їх з товаром, але й пропонував історію, пов'язану з цим товаром. Емоційно заряджена та цікава історія привертала увагу хлопців та дівчат підліткового та юнацького віку незалежно від самого товару.

Перспектива подальших досліджень полягає в експериментальному вивченні психосемантичних особливостей сприймання та оцінювання реклами в залежності від індивідуально-типологічних, ціннісних та когнітивних (інтелектуальних) характеристик молоді як споживача рекламної інформації.

Литература **References**

- Лебедев-Любимов, А.Н. (2003). *Психология рекламы*. Санкт-Петербург: Питер.
- Осгуд Ч., Суси, Дж., & Танненбаум, П. (1972). Приложение методики семантического дифференциала к исследованиям по эстетике и смежным проблемам. Ю.М. Лотман & В.М. Петров (Ред.), *Семиотика и искусствоведение* (с. 278–298). Москва: Мир.
- Шмига, Ю.І. (2014). Визначення реклами з погляду соціальних комунікацій. *Вісник Київського нац. ун-ту. ім. Тараса Шевченка. Серія «Журналістика»*, 21, 29–30.
- Osgood, Ch. E. (1984). *Toward an Abstract Performance Grammar. Talking minds: The study of language in cognitive science* (pp. 147–179). Cambridge.